

Revista de Ciencias Sociales

Depósito legal ppi 201502ZU4662
Esta publicación científica en formato
digital es continuidad de la revista impresa
Depósito Legal: pp 197402ZU789
• ISSN: 1315-9518 • ISSN-E: 2477-9431

Universidad del Zulia. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Vol. XXXI, Núm 2
ABRIL-JUNIO, 2025

Revista de Ciencias Sociales

Esta publicación científica en formato
digital es continuidad de la revista impresa
Depósito Legal: pp 197402ZU789
ISSN: 1315-9518

Actitudes científicas y habilidades investigativas en estudiantes de posgrado de universidades peruanas

López Rengifo, Carlos Fernando*
Esteban Rivera, Edwin Roger**
Artigas Morales, Wileidys***
Callupe Becerra, Sonia Fiorella****

Resumen

Desarrollar una investigación durante el proceso de formación y sustentarla apenas se concluya los estudios, son retos de todo estudiante de posgrado. Hipotéticamente se asocia una favorable actitud científica de los estudiantes con la culminación de la tesis; sin embargo, para su elaboración se necesita también el desarrollo de determinadas habilidades investigativas. Dada la necesidad de la culminación de la tesis en estudiante de posgrado, en el presente estudio se planteó el objetivo de determinar la relación que existe entre la actitud científica y las habilidades investigativas en los estudiantes de posgrado de dos Facultades de Educación de universidades nacionales del Perú. El estudio es cuantitativo y alcance correlacional, se realizó en una muestra de 384 estudiantes que cursaban los últimos semestres en maestrías y doctorado en Educación. A la muestra se suministró dos cuestionarios: Uno de actitud científica y otro sobre habilidades investigativas, obteniéndose los siguientes resultados: Existe correlación positiva media y significativa entre la actitud científica y habilidades investigativas; lo que se interpreta como que, al tener una actitud científica positiva, más probabilidades de desarrollar habilidades investigativas, de allí se concluye en la importancia de fomentar actitudes científicas, para que logren mejorar sus habilidades.

Palabras clave: Actitud científica; investigación; estudios de postgrado; habilidades; fin de carrera.

* Doctor en Ciencias de la Educación. Docente en la Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo, Perú. E-mail: cflopez@uncp.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4129-3009>

** Doctor en Ciencias de la Educación. Docente en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Huánuco, Perú. E-mail: resteban@unheval.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4669-1268>

*** Doctora en Ciencias Sociales. Docente Investigadora en la Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela y en la Universidade Óscar Ribas, Luanda, Angola. E-mail: wileartigas@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6169-5297>

**** Doctora en Ciencias de la Educación. Docente en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Huánuco, Perú. E-mail: scallupe@unheval.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9199-0449>

Scientific attitudes and research skills in postgraduate students from Peruvian universities

Abstract

Developing research during the training process and supporting it upon completion of studies are challenges facing every graduate student. Hypothetically, a favorable scientific attitude among students is associated with the completion of a thesis; however, developing specific research skills is also necessary for its development. Given the need for graduate students to complete their thesis, this study aimed to determine the relationship between scientific attitude and research skills in graduate students from two Faculties of Education at national universities in Peru. The study is quantitative and correlational in scope, and was conducted on a sample of 384 students in their final semesters of master's and doctoral programs in Education. The sample was administered two questionnaires: one on scientific attitude and another on research skills, yielding the following results: There is a medium and significant positive correlation between scientific attitude and research skills; which is interpreted as that, by having a positive scientific attitude, there is a greater likelihood of developing investigative skills, from which we conclude the importance of promoting scientific attitudes, so that they can improve their skills.

Keywords: Scientific attitude; investigation; postgraduate studies; skills; end of degree.

Introducción

El mundo cambiante y lleno de incertidumbre en el que se desenvuelve la humanidad requiere que las universidades cumplan sus funciones ineludibles, entre ellas, promover y desarrollar la investigación científica, como vía para producir conocimientos científicos y, a la vez posicionarse en los *rankings* nacionales e internacionales (Ramírez-Gutiérrez, Barrachina-Palanca y Ripoll-Feliu, 2019; Ganga et al., 2020; Suárez-Amaya, Rodríguez-Altamirano y Ganga, 2022; Urriago et al., 2023). En esta tarea, al menos en documentos oficiales, las escuelas de posgrado declaran formar posgraduados competentes, capaces de enfrentar los retos y desafíos contemporáneos y del futuro (Piñero et al., 2021; Chávez et al., 2022).

Los programas de posgrado de las facultades de Educación tienen, entre sus objetivos, desarrollar las capacidades investigativas de sus estudiantes, para que

propongan alternativas a los diferentes problemas del ámbito educativo y social. Para este propósito es necesario contar con un conjunto de elementos: Currículo de estudios pertinente, acceso a base de datos, docentes idóneos (Serrano, Castellanos y Andrade, 2024), políticas investigativas claras y viables; además asesores (Bejarano y Esteban, 2021) o tutores (Cruzata-Martínez et al., 2018), que promuevan la actitud científica y las habilidades investigaciones en estudiantes a fin de garantizar la realización de investigaciones de impacto.

La actitud científica es la predisposición que tienen las personas a detenerse frente a las cosas para tratar de desentrañarlas, resolver un conjunto de incógnitas o problemas, guiados por métodos y actividades científicas, con la finalidad de generar conocimiento científico (Vásquez y Manassero, 1995; Olivera, 2020; Muhandiramge et al., 2021; Epiquien et al., 2023). Como fue usado por Bogdan, Ortiz-Revilla y Greca (2019) en el instrumento aplicado previamente validado, la actitud hacia

la investigación científica es una dimensión de actitud hacia la ciencia.

En ese sentido, la actitud científica es tan importante como las habilidades investigativas para generar conocimientos. La habilidad investigativa es el “dominio de acciones que permiten la regulación racional de la actividad, con ayuda de los conocimientos y hábitos que el sujeto posee para ir al problema y solucionarlo, por la vía de la investigación científica” (Pérez y López, 1999, p. 22). Las capacidades que tiene la persona se activan y evidencian en la ejecución de procesos y actividades que pueden ser reiterativos, desarrollándose y constituyéndose en habilidades de cierto nivel de desarrollo.

Las capacidades generales de observar, analizar, interpretar, inferir, entre otras, de acuerdo con los procedimientos que establece la rigurosidad del proceso de investigación, desarrollan habilidades investigativas como las del proceso de búsqueda, selección y procesamiento de información, habilidad de relevancia, debido a que permite focalizar el problema de investigación, establecer las estrategias de recopilación de información.

En este contexto, se comprende a la capacidad inquisitiva del hombre como proceso psíquico que permite ejecutar diversas actividades investigativas. Barrera (2007), considera a las destrezas investigativas como “aquellas acciones y operaciones que permiten la interpretación de la realidad en su contexto, su transformación sobre bases científicas, a la vez permiten apropiarse de los conocimientos de la asignatura objeto de estudio utilizando la metodología científica” (p. 155).

A pesar de la importancia de las actitudes científicas y habilidades investigativas en estudiantes de posgrado, no existen muchos estudios que directamente relacionen ambos conceptos; sin embargo, se ha encontrado particular interés en algunas de estas variables con relación a la elaboración del trabajo de investigación de final de curso tanto para pregrado como para posgrado, por lo que es una línea que debe ser potenciada.

En la tarea de coadyuvar a profundizar en el estudio de las habilidades investigativas y en las actitudes científicas, el artículo

tiene como objetivo determinar la relación que existe entre la actitud científica y las habilidades investigativas en los estudiantes de posgrado de dos Facultades de Educación de universidades nacionales del Perú.

1. Fundamentación teórica

1.1. Actitudes científicas

Sobre las actitudes científicas se han realizado varias investigaciones, Salaiza-Lizárraga, Joya-Hunton y Chu-González (2019) concluyen que el 63,35% de estudiantes del Tecnológico Nacional de México tiene una actitud positiva hacia la ciencia. Serje, Prieto y Riveros (2021), manifiestan que hay buena predisposición hacia la ciencia en las universidades colombianas, con diferentes matices de acuerdo con la carrera profesional.

En el Perú, investigaciones publicadas recientemente dan cuenta que los estudiantes de la facultad de Enfermería en la Universidad Nacional del Altiplano tienen actitud científica favorable (Rocha et al., 2022), así como los tienen los estudiantes de posgrado de una universidad de Trujillo (Rivero, 2022). Con relación a los institutos de educación superior se tienen resultados opuestos. Mientras la actitud hacia la investigación formativa en los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Castilla” de Arequipa es favorable (Cama, 2019), la actitud científica de los estudiantes de un instituto superior pedagógico de Madre de Dios es poco favorable (Estrada et al., 2021).

Las actitudes científicas como pudo observarse han sido estudiadas como punto fundamental para el avance académico en las universidades latinoamericanas, debido a que estos comportamientos determinaran los intereses de los estudiantes en la finalización de sus trabajos de grado y en el posible interés en una carrera académica o científica.

1.2. Habilidades investigativas

Lo que si se ha estudiado es que estas

habilidades serían de mayor provecho si se adquiriesen de forma temprana y no cuando se va a elaborar el trabajo de investigación a final de carrera (Hernández et al., 2021; Bozu, Calduch y Rubio, 2024). Esto podría ser de mucho beneficio para eliminar el problema del abandono a final de carrera o lo tardío que puede hacerse cumplir con los trabajos de investigación para titularse. Campos, Miño y Canova-Barrios (2023) en Argentina, concluyeron que el abordaje de la investigación en el plan de estudios es un elemento identificado como deficitario o abordados en la carrera de enfermería como insuficiente.

Hay que tomar en cuenta que en muchas carreras este aprendizaje se observa como complementario al área profesional; sin embargo, Yaques et al. (2024), destacan la importancia de las habilidades investigativas como parte de la formación de competencias profesionales, por lo que, este aprendizaje no puede limitarse para la carrera académica, también puede servir como parte de sus competencias profesionales.

Lorenzo-Torres et al. (2023), en un estudio desarrollado en Cuba, señalan el déficit percibido por los estudiantes en cuanto a las habilidades investigativas, resaltando que el egresado debe “ser capaz de producir conocimientos, innovar con los recursos a su disposición, y para ello se necesita un conocimiento que le permita, lejos de reproducir saberes, llegar a un nivel analítico y/o aplicativo” (p. 8).

Navas et al. (2023), también resalta la necesidad de las habilidades investigativas para la carrera de Educación Física, mostrando así junto con los trabajos anteriores relacionados a medicina o enfermería, que el área de conocimiento es independiente en función de los beneficios que genera en la formación académica y profesional de dichas habilidades.

Pérez y López (1999), plantean cuatro dimensiones de las habilidades investigativas: Habilidad de reflexionar, como una actividad científica de ordenar y evidenciar la información; habilidad de analizar, que consiste en dividir un todo en sus partes de

un fenómeno estudiado y dar solución al problema identificado; habilidad de interpretar e inferir, capacidad del investigador de generar conocimientos, de la relación entre teoría y práctica; y, habilidad de explicar, que hace referencia a fundamentar y argumentar variables de estudio, considerando los atributos, propiedades o características de los fenómenos en estudio. Las habilidades que se estudian en este artículo incluyen:

a. Accede y selecciona información relevante: Consistente en que los estudiantes accedan con facilidad a las bases de datos científicas, a las bibliotecas y a los repositorios de las universidades del mundo (Nolazco-Labajos et al., 2022), utilizando los buscadores pertinentes, si es virtual la búsqueda, además de comprender y sintetizar la información.

b. Plantea los problemas de investigación: Implica explicar cómo se manifiesta el problema de investigación, cómo se piensa resolver y cuál es la posible respuesta al vacío de conocimiento que se piensa cubrir, “los problemas de investigación pueden surgir para llenar los vacíos que existen en la ciencia (...). Así se plantean problemas de investigación orientados a corregir errores de la ciencia” (Mejía, 2005, p. 15).

c. Maneja metodología de la investigación: Es la habilidad para desarrollar un proyecto de investigación, sea cual fuere la perspectiva metodológica que se asuma, como mencionan Rodríguez y Valldeoriola (2009), al margen de la perspectiva metodológica que se asuma se debe tener en cuenta ciertos criterios regulativos para garantizar rigor y autenticidad: Veracidad, aplicabilidad, consistencia y neutralidad.

d. Habilidad para la comunicación y discusión de resultados: Es la habilidad para poder dar a conocer los aspectos más relevantes de una investigación, en forma ordenada y fundamentada. Es la referida a la difusión de la producción de conocimiento científico, que en los estudiantes de posgrado son la elaboración de artículos y tesis.

Las habilidades tienen que ver con la facilidad de llevar los procesos de investigación, a diferencia de las actitudes que

tienen que ver con disposición, las habilidades hacen referencia a la puesta en práctica con mayor o menor facilidad de los procesos y que puede variar de una persona a otra según la forma de aprendizaje al que este se incline o su propia naturaleza analítica, por ejemplo.

2. Metodología

La investigación es de tipo descriptiva con diseño de campo. Arias (2012), apunta que los estudios descriptivos se encargan de mostrar aquello que se estudia tal como fue encontrado en la realidad, destacando características, elementos que sean susceptibles de ser analizados y discutidos.

2.1. Participantes

La población de estudio son los estudiantes de las unidades de posgrado de las facultades de Educación en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (UNHEVAL) y Universidad Nacional del

Centro del Perú (UNCP), 600 cursan maestría y 175 doctorado. Las maestrías en ambas universidades se desarrollan en tres semestres y los doctorados en seis, por esta razón, la muestra se determinó a través del muestreo por conveniencia, tomándose como criterio a los estudiantes de maestría del último semestre y a los doctorandos del IV, V y VI semestre. La muestra está constituida por 384 estudiantes matriculados en el ciclo académico 2022: 263 de maestría y 121 de doctorado.

2.2. Instrumentos

Se trabajó con dos variables: Actitudes científicas y habilidades investigativas. En la variable actitudes científicas, se consideró tres dimensiones: Cognitiva, afectiva y conativa. Se midió a través del instrumento Actitudes hacia la ciencia (ver Cuadro 1), el mismo que consta de 18 ítems y al cual fue aplicado el procedimiento para obtener la confiabilidad, obteniendo un valor de 0.807, calculado con el alfa de Cronbach.

Cuadro 1 Ítems de ambos instrumentos

Ítems del instrumento
Preguntas del instrumento de actitudes hacia la ciencia
1. Realizan labor científica solo los científicos
2. Solo se conoce con el desarrollo de la ciencia
3. Las tesis de posgrado desarrollan ciencia
4. El desarrollo tecnológico depende del desarrollo de la ciencia
5. El conocimiento científico lo generan solo los científicos
6. Solo los pedagogos científicos generan ciencia pedagógica
7. Me interesan las actividades que desarrollan la ciencia
8. Me gustan las actividades científicas porque desarrollan el conocimiento
9. Me agrada desarrollar mi tesis
10. Me gusta leer artículos científicos que me interesan
11. Realizo con agrado las labores de investigación de mi tesis
12. Considero que la investigación es una actividad fascinante
13. Busco información sobre investigación científica
14. Dosifico mi tiempo para desarrollar mi investigación
15. Presento puntualmente los avances de mi investigación
16. Permanentemente mejoro mi investigación
17. Me esfuerzo para ser puntual en las clases de investigación
18. He avanzado mi tesis de acuerdo con lo establecido por la Universidad

Cont... Cuadro 1

Preguntas del instrumento de habilidades investigativas

1. Utilizo buscadores académicos para acceder a bases de datos
2. Puedo acceder a las bases de datos de información confiable
3. Identifico metadatos que indican rigurosidad científica y académica
4. Puedo identificar los documentos académicos científicos
5. Accedo con rapidez y facilidad a información científica confiable
6. Puedo seleccionar información relevante y pertinente a mi tesis
7. Puedo describir la línea y tema de mi investigación
8. Sé describir el problema que investigaré
9. Puedo fundamentar la naturaleza e intensidad del problema
10. Puedo explicar que investigaré, a quiénes y en qué contexto
11. Puedo formular los problemas generales de investigaciones
12. Puedo formular los objetivos generales de las investigaciones
13. Se justificar una investigación
14. Identifico con facilidad el enfoque y nivel de las investigaciones
15. Puedo investigar con el enfoque cuantitativo o cualitativo
16. Realizo el trabajo de campo de investigaciones
17. Puedo determinar el tamaño y características de la población
18. Elaboro o selecciono instrumentos pertinentes
19. Puedo procesar la confiabilidad y validez de instrumentos
20. Manejo software para procesar información cualitativa o cuantitativa
21. Presento adecuadamente los resultados de la investigación
22. Puedo elaborar artículos científicos
23. Interpreté adecuadamente los resultados de la investigación
24. Puedo discutir resultados de investigaciones con las mías

Fuente: Elaboración propia, 2024.

En la variable habilidades investigativas se consideró cuatro dimensiones: Acceso y selección de información, planteamiento del estudio, manejo de metodología y, comunicación y discusión de resultados. Se recogieron datos a través del instrumento Percepción de habilidades investigativas desarrolladas (ver Cuadro 1), que consta de 24 ítems y al cual fue aplicado el procedimiento para obtener la confiabilidad, obteniendo un valor de 0.917. En ambos casos se recopilaban datos a través de la encuesta virtual. Para la prueba piloto se consideró a 10 estudiantes de la UNCP y 5 de la UNHEVAL.

2.3. Procedimiento

Previa coordinación con los directivos de las unidades de posgrado de las facultades de Educación de dos universidades del centro del Perú, se aplicaron los cuestionarios, primero en la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), en estudiantes de maestría y doctorado; y luego, en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán

(UNHEVAL) a los estudiantes de posgrado, en ambas universidades en forma anónima pero consentida. La invitación a participar de la aplicación del cuestionario fue a todos los estudiantes de las dos unidades de posgrado, conviniendo en participar 384 entre estudiantes de maestría y doctorado en las proporciones de 68,5% y 31,5%, respectivamente.

Una de las características de los planes de estudios de las unidades de posgrado, fuentes de la muestra, es que en todos los semestres llevan por lo menos una asignatura relacionada con la elaboración de la tesis, por lo que al aplicar los cuestionarios se les precisaba que sus respuestas deberían enmarcarse en el contexto de las asignaturas o talleres, que estuvieran relacionadas con el desarrollo de sus capacidades investigativas. Para establecer si las respuestas a las preguntas de los cuestionarios tienen o no distribuciones normales, se realizó la prueba de normalidad para ambas variables, utilizando el estadístico de *Kolmogorov – Smirnov*, a un nivel de significancia del 5%. Los resultados indican que no tienen distribuciones normales, por lo que se utilizó el estadístico *Rho de Spearman*.

3. Resultados y discusión

3.1. Actitudes hacia la investigación

Las actitudes hacia la investigación se presentan en función a las tres dimensiones: Cognitiva, afectiva y conativa. En la Tabla 1, se presentan los resultados de la dimensión

cognitiva de la actitud científica. Predomina la concepción del vínculo que existe entre el desarrollo de la ciencia y la tecnología. La rigurosidad metodológica con la que los profesionales realizan investigación les otorga la denominación de “científico” y al producto “conocimiento científico”.

Tabla 1
Dimensión cognitiva

Nivel de percepción	1		2.		3.		4.		5.		6.	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Totalmente de acuerdo	22	5,7	72	18,8	108	28,1	120	31,3	13	3,4	26	6,8
De acuerdo	80	20,8	210	54,7	236	61,5	217	56,5	75	19,5	182	47,4
En desacuerdo	194	50,5	85	22,1	23	6,0	33	8,6	227	59,1	155	40,4
Totalmente en desacuerdo	88	22,9	17	4,4	17	4,4	14	3,6	69	18,0	21	5,5
Total	384	100										

Nota: Para una mejor visualización de los ítems de actitudes hacia las ciencias ver Cuadro 1.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Las respuestas configuran la idea que todos los profesionales pueden hacer ciencia en el campo donde se encuentran especializados. Se entiende que el conocimiento científico se produce cuando se siguen procesos rigurosos y sistemáticos al recopilar y procesar información, bajo cualquiera de las perspectivas metodológicas: Cuantitativa o cualitativa (Piñero et al., 2022).

En la Tabla 2, se muestra la frecuencia

de las respuestas a los ítems de la dimensión afectiva. La mayoría de los encuestados, aproximadamente el 90%, entre de acuerdo y totalmente de acuerdo, señalan que les agrada desarrollar las actividades científicas en general y en particular las que corresponden a sus tesis, porque además de ser un producto que necesitan para graduarse, son conscientes que desarrollan ciencia y producen conocimiento científico.

Tabla 2
Dimensión afectiva

Niveles de percepción	7.		8.		9.		10.		11.		12..	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Totalmente de acuerdo	111	28,9	78	20,3	136	35,4	130	33,9	116	30,2	121	31,5
De acuerdo	257	66,9	267	69,5	227	59,1	241	62,8	245	63,8	244	63,5
En desacuerdo	5	1,3	34	8,9	11	2,9	5	1,3	15	3,9	11	2,9
Totalmente en desacuerdo	11	2,9	5	1,3	10	2,6	8	2,1	8	2,1	8	2,1
Total	384	100										

Nota: Para una mejor visualización de los ítems de actitudes hacia las ciencias ver Cuadro 1.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Romaní-Romaní y Gutiérrez (2022), destacan que las actitudes que encontraron

favorables hacia la investigación estaban relacionadas con experiencias positivas de la

participación en proyectos de investigación, por lo que incluir a estudiantes en proyectos podría ser otra de las formas de educarlos en la labor investigativa. Dichas recomendaciones de inclusión en proyectos han sido respaldadas también en el trabajo de Reyes et al. (2022) para el contexto hondureño. Lo que muestra que diversas formas de apoyar la mejora de estas actitudes han sido desarrolladas.

En la Tabla 3, se muestran las respuestas a los ítems de la dimensión conativa (conativo-comportamental). Los maestrandos

y doctorandos manifiestan en su mayoría, entre el 60% y el 70%, estar de acuerdo con las premisas que implican la dedicación de tiempo a la búsqueda de información, al cumplimiento de la entrega de los avances de su tesis, al mejoramiento de estas, que cumplen puntual y responsablemente las tareas propias del desarrollo de investigaciones. Lo que se interpreta en que los estudiantes en su mayoría tienen conciencia de los procesos y exigencias en el cumplimiento de los elementos relacionados con los procesos de investigación.

Tabla 3
Dimensión conativa

Categorías de percepción	13.		14.		15.		16.		17.		18.	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Totalmente de acuerdo	101	26,3	69	18,0	83	21,6	95	24,7	140	36,5	113	29,4
De acuerdo	268	69,8	270	70,3	250	65,1	269	70,1	229	59,6	240	62,5
En desacuerdo	12	3,1	37	9,6	44	11,5	16	4,2	10	2,6	28	7,3
Totalmente en desacuerdo	3	0,8	8	2,1	7	1,8	4	1,0	5	1,3	3	0,8
Total	384	100										

Nota: Para una mejor visualización de los ítems de actitudes hacia las ciencias ver Cuadro 1.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

En la Tabla 4, se muestra la frecuencia de los niveles de actitud científica que tienen los estudiantes de posgrado encuestados. Los resultados evidencian que, los profesionales al seguir estudios de posgrado en las facultades de Educación tienen una buena actitud hacia el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Esta

conjetura se respalda con aproximadamente el 89% de los encuestados que manifiestan una actitud favorable o muy favorable hacia las actividades científicas. En este sentido, se observa que la disposición hacia estos procesos existe en los estudiantes de maestría y doctorado.

Tabla 4
Actitud científica

Categoría de percepción	Dimensión cognitiva		Dimensión afectiva		Dimensión conativa		Actitud hacia la ciencia	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Buena actitud (muy favorable)	16	4,2	119	31,0	106	27,6	75	19,5
Orientado, predispuesto (favorable)	198	51,6	252	65,6	259	67,4	268	69,8
No muestra predisposición (desfavorable)	163	42,4	8	2,1	15	3,9	36	9,4
Mala actitud (muy desfavorable)	7	1,8	5	1,3	4	1,0	5	1,3
Total	384	100	384	100	384	100	384	100

Fuente: Elaboración propia, 2024.

3.2. Habilidades investigativas

Las habilidades investigativas se presentan en función a cuatro dimensiones: Acceso y selección de información; planteamiento del estudio; manejo de

metodología; y, comunicación y discusión de resultados. En la Tabla 5, se muestra la frecuencia de respuestas a los *ítems* de la dimensión accede y selecciona información de las habilidades investigativas.

Tabla 5
Dimensión habilidad de acceso y selección de información

Categorías de percepción	1.		2.		3.		4.		5.		6.	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Totalmente de acuerdo	117	30,5	77	20,1	42	10,9	58	15,1	70	18,2	68	17,7
De acuerdo	257	66,9	270	70,3	217	56,5	263	68,5	272	70,8	281	73,2
En desacuerdo	4	1,0	31	8,1	118	30,7	58	15,1	37	9,6	31	8,1
Totalmente en desacuerdo	6	1,6	6	1,6	7	1,8	5	1,3	5	1,3	4	1,0
Total	384	100										

Nota: Para una mejor visualización de los *ítems* de habilidades investigativas ver Cuadro 1.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Se observa que los estudiantes de posgrado encuestados tienen desarrolladas las habilidades investigativas relacionadas con el acceso y selección de información. En esto contribuye la necesidad de buscar información académica científica confiable en las bases de datos como *Scopus*, *Web of Science* y *Scielo*. También se visualiza que alrededor de un 30% de encuestados no reconoce los metadatos en la identificación de los documentos confiables.

En la Tabla 6, se muestran las respuestas a los *ítems* de la dimensión plantea y problematiza temas de investigación. Esta es una habilidad que permite convertir una idea general, un poco abstracta, en algo concreto para iniciar un trabajo de investigación que, siempre tiene como eje de desarrollo la carencia de conocimiento, expresada en el problema de investigación.

Tabla 6
Dimensión habilidad de planteamiento y problematización

Categorías de percepción	7.		8.		9.		10.		11.		12.		13.	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Totalmente de acuerdo	64	16,7	67	17,4	54	14,1	72	18,8	83	21,6	76	19,8	68	17,7
De acuerdo	286	74,5	289	75,3	296	77,1	289	75,3	279	72,7	283	73,7	267	69,5
En desacuerdo	28	7,3	22	5,7	30	7,8	20	5,2	19	4,9	22	5,7	45	11,7
Totalmente en desacuerdo	6	1,6	6	1,6	4	1,0	3	0,8	3	0,8	3	0,8	4	1,0
Total	384	100												

Nota: Para una mejor visualización de los ítems de habilidades investigativas ver Cuadro 1.
Fuente: Elaboración propia, 2024.

Aproximadamente 90% de estudiantes encuestados tienen la percepción de que han desarrollado la habilidad investigativa de plantear y problematizar temas de investigación, habilidad muy importante para focalizar el objeto de estudio, la metodología y los supuestos teóricos que dan soporte argumentativo a la investigación.

En la Tabla 7, se visualizan las respuestas a los ítems de la habilidad investigativa

relacionada con el manejo de métodos de investigación. En un contexto de abundancia de información y de acceso a manuales de metodología investigativa, es necesario que el investigador sepa seleccionar y aplicar la metodología adecuada a su investigación, apropiarse de los procedimientos de la perspectiva metodológica asumida y establecer los diseños de investigación adecuados.

Tabla 7
Dimensión habilidad de manejo metodológico

Categorías de percepción	14.		15.		16.		17.		18.		19.		20.	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Totalmente de acuerdo	55	14,3	58	15,1	54	14,1	59	15,4	56	14,6	56	14,6	41	10,7
De acuerdo	265	69,0	244	63,5	236	61,5	273	71,1	266	69,3	238	62,0	203	52,9
En desacuerdo	60	15,6	77	20,1	89	23,2	50	13,0	58	15,1	85	22,1	131	34,1
Totalmente en desacuerdo	4	1,0	5	1,3	5	1,3	2	0,5	4	1,0	5	1,3	9	2,3
Total	384	100												

Nota: Para una mejor visualización de los ítems de habilidades investigativas ver Cuadro 1.
Fuente: Elaboración propia, 2024.

La mayoría de los encuestados está de acuerdo y totalmente de acuerdo con las premisas que indican que, en general, manejan metodología de investigación, opinando que saben identificar el enfoque y nivel

de investigación, tamaño de muestra y los instrumentos de investigación. Las habilidades menos desarrolladas son las relacionadas con: a) La capacidad de realizar investigaciones con ambas perspectivas metodológicas; b) la

capacidad para realizar el trabajo de campo; c) los procesos de establecer la confiabilidad y validez de los instrumentos; y, d) el manejo de *software* para procesar información de investigaciones cualitativas.

Los resultados con relación a las habilidades menos desarrolladas evidencian el énfasis en el enfoque cuantitativo por lo que los estudiantes no están preparados para realizar investigaciones cualitativas, de allí la frecuencia de respuestas a los ítems 15 y 16, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. En el mismo sentido, las técnicas de procesamiento de datos se centran en el manejo de *software* para investigaciones cuantitativas y eso

hace que los estudiantes tengan un 36% de respuestas en desacuerdo y totalmente en desacuerdo a la premisa del ítem 20.

En la Tabla 8, se muestran los resultados de la habilidad comunicación y redacción de los resultados de la investigación, precisando lo más relevante de la misma, pero a su vez, utilizando las normas de redacción que la comunidad académica promueve como estándar de comunicación. Allí se tiene en cuenta la claridad del mensaje y el citar adecuadamente las ideas de otros, respetando la autoría, y los lineamientos para la presentación de informes en cada institución.

Tabla 8
Dimensión habilidad de comunicación y redacción

Categorías de percepción	21.		22.		23.		24.	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Totalmente de acuerdo	40	10,4	33	8,6	38	9,9	47	12,2
De acuerdo	254	66,1	213	55,5	255	66,4	244	63,5
En desacuerdo	82	21,4	128	33,3	87	22,7	86	22,4
Totalmente en desacuerdo	8	2,1	10	2,6	4	1,0	7	1,8
Total	384	100	384	100	384	100	384	100

Nota: Para una mejor visualización de los ítems de habilidades investigativas ver Cuadro 1.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

En referencia a las otras dimensiones, ésta es la menos desarrollada porque se nota entre un 23% y 35% que han respondido no estar de acuerdo o totalmente en desacuerdo con las proposiciones relacionadas a la presentación, comunicación y discusión de resultados. Elaborar artículos de investigación es la menos desarrollada, puede influir la costumbre de “copiar y pegar” ideas de otros, evitando la lectura analítica, comprensiva y crítica de los documentos.

En la Tabla 9, se muestra el nivel de desarrollo de las habilidades investigativas

en general y el nivel desarrollado en cada una de las dimensiones consideradas en las habilidades científicas. Los estudiantes de posgrado consideran en su mayoría, haber desarrollado medianamente las habilidades investigativas y que alrededor del 19% percibe que tienen bien desarrolladas éstas habilidades. Las habilidades investigativas menos desarrolladas son las referidas al manejo metodológico, porque se trabaja poco lo referente a la investigación cualitativa y, a la comunicación y redacción, se sostiene por el arraigo del “copia y pega” al digitalizar.

Tabla 9
Habilidades investigativas

Categorías de percepción	Acceso y selección de información		Planteamiento y problematización		Manejo metodológico		Comunicación y redacción		Habilidades investigativas	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Bien desarrollada	67	17,4	65	16,9	49	12,8	54	14,1	72	18,8
Medianamente desarrollada	274	71,4	287	74,7	243	63,3	257	66,9	280	72,9
Mínimamente desarrollada	38	9,9	29	7,6	89	23,2	69	18,0	30	7,8
No desarrollada	5	1,3	3	0,8	3	0,8	4	1,0	2	0,5
Total	384	100	384	100	384	100	384	100	384	100

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Estrada, Fuentes y Simón (2022), resaltaron en su estudio a través de ambientes virtuales las limitaciones para el desarrollo de algunas habilidades investigativas y las relacionan con el enfoque de los currículos hacia el área profesional, dejando de lado que las habilidades de investigación fortalecerán también el desarrollo profesional. A diferencia del estudio actual, estos autores encontraron que la habilidad que más dificultad se evidenció fue buscar, procesar y analizar información procedente de diferentes fuentes bibliográficas.

3.3. Correlación entre actitudes científicas y habilidades investigativas

A continuación, se presenta en la Tabla 10 la correlación entre ambas variables. El reporte indica que las correlaciones son directas y son positivas medias. Además, se constata que los p-valor son menores a 0.05 por lo que las correlaciones son significativas.

Tabla 10
Correlación entre actitudes científicas y dimensiones de las habilidades investigativas

		Acceso y selección de información	Planteamiento y problematización	Manejo de metodología	Comunicación y redacción
Actitud científica	Coefficiente de correlación	0.597**	0.560**	0.468**	0.425**
	p-valor	0.000	0.000	0.000	0.000
	N	384	384	384	384

Nota: ** La correlación es significativa en el nivel de significancia (p-valor) 0.01 (bilateral).

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Este resultado resalta que si los estudiantes cuentan con actitud científica afectará medianamente de forma positiva en el desarrollo de habilidades investigativas, especialmente en el tema de acceso y selección de información, que es la correlación que

se obtuvo más significativa; seguida de planteamiento y problematización; manejo de metodología; y, comunicación y redacción.

El reporte indica que la correlación entre las dos variables: Actitudes científicas y habilidades investigativas es directa y positiva

media. Además, se constata que el p-valor es menor a 0.05 por lo que es significativa (ver Tabla 11). Lo que significa que las actitudes

están directamente relacionadas con las habilidades desarrolladas en torno al tema científico en las universidades estudiadas.

Tabla 11
Correlación entre actitudes científicas y habilidades investigativas

	Habilidades investigativas	
Actitud científica	Coefficiente de correlación	0.574**
	p-valor	0.000
	N	384

Nota: ** La correlación es significativa en el nivel de significancia (p-valor) 0.01 (bilateral).

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Dado los resultados obtenidos en la presente investigación, se evidencia que las actitudes científicas en los estudiantes de posgrado en Educación de universidades peruanas estudiadas son favorables. En la dimensión cognitiva, las respuestas de los estudiantes configuran la percepción de que el desarrollar investigaciones, incluidas las tesis, etiqueta a los que la realizan el término científico, considerando que esas investigaciones generan conocimiento científico. También es marcada la orientación y predisposición favorable en las dimensiones afectiva y conativa, evidenciándose esta última en la presentación de los avances de su investigación de acuerdo con las exigencias de los docentes de cada una de las asignaturas vinculadas a investigación o tesis.

Estos resultados son similares a los obtenidos por Rivero (2022) en los estudiantes de posgrado de una universidad peruana y a los de Valenzuela et al. (2021), realizados en Sonora, México. Los docentes, los diseños curriculares y las condiciones en los estudios de posgrado de las universidades peruanas son similares que, aunado al marco normativa de la universidad peruana que exige la sustentación de una tesis, son hipotéticamente elementos asociados a las actitudes científicas favorables.

Definitivamente la labor que han hecho los profesores (asesores/tutores encargados de las asignaturas relacionadas) de estas

universidades debe reconocerse. Calisto-Alegría (2021); y, Serrano et al. (2024), reiteran la importancia de la formación de los profesores que imparten los seminarios de investigación, puesto que esta interacción del estudiante con los procesos de investigación debe estar ligada a un alto nivel de conocimiento sobre los procesos por parte de los profesores, quienes a mediano y largo plazo motivaran o propiciarán unas mejores experiencias de investigación a los estudiantes que resulten en la finalización de sus trabajos.

Las actitudes científicas favorables no solo se dan en los programas de posgrado, también en el pregrado de Perú (Rocha et al., 2022) e Indonesia (Apriwanda y Hanri, 2023), inclusive en los institutos de educación superior (Cama, 2019). En contraste a estos resultados, Díaz y Cardoza (2021), en una muestra con estudiantes de posgrado de educación de una universidad privada en Perú, evidenciaron que las habilidades influyen negativamente en las actitudes hacia la investigación puesto que en su caso los estudiantes consideraron que no se ha logrado la formación y desarrollo en estos procesos y esto ha influido en la actitud hacia los mismos.

Con relación a las habilidades, los estudiantes de posgrado perciben que han desarrollado las habilidades investigativas, estas habilidades también son desarrolladas a través de estrategias o programas en el

bachillerato (Álvarez et al., 2022) y en el pregrado (Hernández et al., 2021; Jara, 2022). En relación con acceder y procesar la información recopilada, los estudiantes consideran haberlas desarrollado bien, siendo un factor para ello sus conocimientos previos y los talleres realizados de acceso a base de datos científicos, repositorios y bibliotecas virtuales.

En la dimensión que exige delimitar un problema de investigación y conjeturar respuestas a los problemas de investigación formulados, un alto porcentaje manifiesta que las han desarrollado durante los estudios de posgrado. En la habilidad para el manejo metodológico, perciben que no han desarrollado suficientemente las habilidades de manejo de los procedimientos para las investigaciones, explicándose ello, de acuerdo con el contexto, que no se desarrolla adecuadamente lo relativo a las investigaciones cualitativas y a la priorización del manejo de *software* para procesar información cuantitativa.

La habilidad que permite comunicar la producción científica a través de artículos científicos, es la segunda menos desarrollada. Los resultados de las investigaciones muestran que mejoraron el desarrollo de las habilidades investigativas a través de la ejecución de programas para tal fin. Las correlaciones entre la actitud científica con las habilidades científicas y sus dimensiones, todas resultaron directas (positivas) significativas o positivas medias (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018).

En general en las unidades de posgrado de las facultades de Educación en las universidades donde se investigó, hay un direccionamiento curricular para mejorar las actitudes científicas y desarrollar las habilidades investigativas, pero que todavía necesita reforzarse en la propuesta y desarrollo curricular lo relativo a la metodología de la investigación cualitativa y el manejo de herramientas estadísticas y tecnológicas para procesar los datos e información de las investigaciones, sean cuantitativas o cualitativas.

Frente a estos resultados, es tarea de los docentes de pregrado y posgrado a

encaminar a los estudiantes por las sendas de la investigación, como dicen Coraggio (1996); y, Aldana y Joya (2011), se requiere motivar a los estudiantes, desde el ejemplo y la reflexión, con la finalidad de que asuman actitudes y valores que se encuentren asociados al trabajo científico y hermenéutico. De esta manera se contribuirá para que los estudiantes sientan amor por la investigación, como sostiene Ander-Egg (1995), es necesario ser inquisidor, ser perseverante porque no hay otra forma de conocer la realidad, puesto que muy raras veces se descubre ésta por sí sola ante el investigador.

Queda pendiente incrementar el número de investigaciones cualitativas en las universidades peruanas, sobre todo en las escuelas de posgrado, puesto que como expresan Piñero et al. (2021), es una tendencia mundial el incremento de investigaciones cualitativas en el planeta. Ello solo se logrará cuando se fortalezcan las capacidades que implican la realización de investigaciones, sobre todo las cualitativas y cuando se masifique el uso de las herramientas de procesamiento de información, dos de los problemas que se han precisado en el estudio.

Conclusiones

A través de esta investigación se concluye que para el caso de los estudiantes de posgrado de dos Facultades de Educación de Universidad Nacionales del Perú, existe correlación entre las actitudes científicas y habilidades investigativas de forma directa y positiva media, por lo que da una idea de la importancia de fomentar actitudes científicas en los estudiantes, lo que afectará de cierta forma el desarrollo de sus habilidades, las que al fin al cabo determinaran su avance en el desarrollo de los procesos de investigación relacionados a su desarrollo académico.

El aporte de este estudio es fundamentalmente la reflexión sobre el papel de los docentes y facilitadores en propiciar los mejores procesos de investigación a través del trabajo en temas actitudinales, que en el

mediano y largo plazo influyen en el desarrollo de los estudiantes, especialmente en los niveles de maestría y doctorado, en donde requieren mayor dedicación a estos procesos.

Las limitaciones de este estudio tienen que ver con el estudio solo en dos universidades nacionales, el mismo puede ampliarse al resto de universidades para verificar si las respuestas son similares o divergentes. Por otra parte, como futuras líneas de investigación es importante incluir el interés de los participantes en continuar con carreras académicas o profesionales, de manera que se pueda estudiar cómo esto influye también en su actitud y desarrollo de habilidades, teniendo en cuenta la importancia de su aplicación a futuro.

Referencias bibliográficas

- Aldana, G. M., y Joya, N. S. (2011). Actitudes hacia la investigación científica en docentes de metodología de la investigación. *Tabula Rasa*, (14), 295-309. <https://doi.org/10.25058/20112742.428>
- Álvarez, L. K., Ponce, D. V., Reyes, V. M., y Campuzano, C. J. (2022). La formación de habilidades investigativas en estudiantes de bachillerato. *Conrado*, 18(85), 100-108. <http://scielo.sld.cu/pdf/rc/v18n85/1990-8644-rc-18-85-100.pdf>
- Ander-Egg, E. (1995). *Técnicas de Investigación Social*. Editorial Lumen.
- Apriwanda, W., y Hanri, C. (2023). Relationship between level of scientific creativity and scientific attitudes among prospective chemistry teachers. *International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)*, 12(1), 174-179. <https://dx.doi.org/10.11591/ijere.v12i1.22852>
- Arias, F. (2012). *El proyecto de Investigación*. Editorial Episteme.
- Barrera, J. (2007). La enseñanza de la física a través de las habilidades investigativas: Una experiencia. *Latin-American Journal of Physics Education*, 1(1), 39-43. http://www.lajpe.org/sep07/JOSEFINA_Final.pdf
- Bejarano, C. A., y Esteban, E. R. (2021). Hacia un perfil de la figura del asesor de investigación en el posgrado. *Apuntes Universitarios*, 12(1), 1-15. <https://doi.org/10.17162/au.v12i1.724>
- Bogdan, R., Ortiz-Revilla, J., y Greca, I. M. (2019). ¿Qué actitudes hacia la ciencia posee el alumnado de Educación Primaria que participa en actividades científicas extracurriculares. *Apice. Revista de Educación Científica*, 3(1), 55-69.
- Bozu, Z., Calduch, I., y Rubio, M. J. (2024). El Trabajo de Investigación de Bachillerato: Perspectiva del estudiantado sobre el desarrollo de competencias y actitudes hacia la investigación. *Revista de Investigación Educativa*, 42(1), 203-222. <https://doi.org/10.6018/rie.548161>
- Calisto-Alegría, C. (2021). Adquisición de habilidades investigativas de los profesores en formación en Seminario de Grado. *Revista Complutense de Educación*, 32(2), 205-215. <https://doi.org/10.5209/rceed.68317>
- Cama, E. S. (2019). *Inteligencia emocional y actitud hacia la investigación formativa en los estudiantes del instituto superior tecnológico Castilla-Arequipa, 2018* [Tesis de maestría, Universidad Nacional San Agustín de Arequipa] <https://goo.su/whqAOPx>
- Campos, M. E., Miño, L., y Canova-Barrios, C. J. (2023). Conocimientos, habilidades y actitudes hacia la investigación científica de estudiantes de posgrado en enfermería. *Revista Chilena de Enfermería*, 5(2), 11-21. <https://doi.org/10.5354/2452-5839.2023.71133>

- Chávez, K. J., Ayasta, L., Kong, I., y Gonzales, J. S. (2022). Formación de competencias investigativas en los estudiantes de la Universidad Señor de Sipán en Perú. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(1), 250-260. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i1.37689>
- Coraggio. J. L. (1996). *Renovación universitaria y pedagógica de la enseñanza superior*. Exposición en el Seminario sobre “Las Nuevas Universidades a finales del siglo XX”. Universidad Nacional de General Sarmiento, San Miguel, Argentina.
- Cruzata-Martínez, A., Bellido, R., Velázquez-Tejeda, M., y Alhuay-Quispe, J. (2018). Tutorship as a pedagogical strategy for the development of postgraduate research competencies. *Propósitos y Representaciones*, 6(2), 9-35. <https://dx.doi.org/10.20511/pyr2018.v6n2.252>
- Díaz, M., y Cardoza, M. A. (2021). Habilidades y actitudes investigativas en estudiantes de maestría en educación. *Revista Venezolana de Gerencia*, 26(E-6), 410-425. <https://doi.org/10.52080/rvgluz.26.e6.25>
- Epiquién, M., Oc, O. J., Farje, J. D., y Silva, Y. A. (2023). Investigación formativa en el desarrollo de competencias investigativas en estudiantes universitarios. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXIX(4), 402-414. <https://doi.org/10.31876/rcs.v29i4.41264>
- Estrada, E. G., Córdova, F. E., Gallegos, N. A., y Mamani, H. J. (2021). Actitud hacia la investigación científica en estudiantes peruanos de educación superior pedagógica. *Apuntes Universitarios*, 11(3), 60-72. <https://doi.org/10.17162/au.v11i3.691>
- Estrada, O., Fuentes, D. R., y Simón, W. (2022). La formación de habilidades investigativas en estudiantes de ingeniería en ciencias informáticas desde la asignatura de gestión de software: Un estudio de caso en la universidad de las ciencias informáticas, Cuba. *Ingeniare. Revista Chilena de Ingeniería*, 30(1), 109-123. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-33052022000100109>
- Ganga, F., Garrido, N., Godoy, Y., y Cautín, C. (2020). Acciones tendientes a incrementar la producción científica en la Universidad de Tarapacá-Chile. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(3), 297-311. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i3.33250>
- Hernández, I. B., Lay, N., Herrera, H., y Rodríguez, M. (2021). Estrategias pedagógicas para el aprendizaje y desarrollo de competencias investigativas en estudiantes universitarios. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVII(2), 242-255. <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i2.35911>
- Hernández-Sampieri, R., y Mendoza, C. P. (2018). *Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill Education.
- Jara, M A. (2022). *Eficacia del programa Semillero de investigación en el desarrollo de habilidades investigativas en los estudiantes de enfermería de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia, 2018-2019* [Tesis de maestría, Universidad Peruana Unión]. https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UEPU_0a091725400d50911e1ae-0459944bb1a
- Lorenzo-Torres, H., Vitón-Castillo, A. A., Rivero-Morey, R. J., Riverón-Carralero, W. J., Saborit-Rodríguez, A., y Rojas-Concepción, A. A. (2023). Autopercepción de habilidades investigativas por miembros de

- grupos científicos estudiantiles en tres universidades médicas cubanas. *Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río*, 27, e5762. <https://revcompinar.sld.cu/index.php/publicaciones/article/view/5762>
- Mejía, E. (2005). *Metodología de la investigación científica*. Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- Muhandiramge, J., Vu, T., Wallace, M. J., y Segelov, E. (2021). The experiences, attitudes and understanding of research amongst medical students at an Australian medical school. *BMC Medical Education*, 21(267), 267. <https://doi.org/10.1186/s12909-021-02713-9>
- Navas, A. I., Peña, J. M., Hidalgo, P., y Angulo, C. H. (2023). Las habilidades investigativas: Retos y perspectivas desde la Educación Física universitaria. *Ciencia y Educación*, 4(2), 33-51. <https://www.cienciayeduacion.com/index.php/journal/article/view/185>
- Nolazco-Labajos, F. A., Guerrero, M. A., Carhuanchu-Mendoza, I. M., y Saravia, G. del P. (2022). Competencia investigativa estudiantil durante la pandemia. *Revista de Ciencias Sociales (Vé)*, XXVIII(E-6), 228-243. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i.38834>
- Olivera, E. S. (2020). Actitudes hacia la investigación de bachilleres en administración y psicología de una universidad peruana. *Chakiñan, Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, (11), 70-81. <https://doi.org/10.37135/chk.002.11.05>
- Pérez, C., y López, L. (1999). *Las habilidades e invariantes investigativas en la formación del profesorado. Una propuesta metodológica para su estudio*. Editorial Universitaria.
- Piñero, M. L., Esteban, E. R., Rojas, A. R., y Callupe, S. F. (2021). Tendencias y desafíos de los programas de posgrado latinoamericanos en contextos de COVID-19. *Revista Venezolana de Gerencia*, 26(93), 123-138. <https://doi.org/10.52080/rvg93.10>
- Piñero, M. L., Esteban, E. R., Vanga, M. G., y Rivera, M. E. (2022). Hacia una reconceptualización de la investigación cualitativa. *Revista de Filosofía*, 39(E-2), 524-536. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7312693>
- Ramírez-Gutiérrez, Z., Barrachina-Palanca, M., y Ripoll-Feliu, V. M. (2019). Divulgación de rankings universitarios y eficiencia en educación superior. Análisis bibliométrico y sistémico. *Revista de Educación*, (384), 255-297. <https://doi.org/10.4438/1988-592X-RE-2019-384-412>
- Reyes, L. G., Casco, A. R., Mejía, R. A., Avila, J. C., Cruz, O. M., Ávila, D. E., y Fernández, J. A. (December, 6-7, 2022). Attitudes of university students towards research in Honduras. *2nd LACCEI International Multiconference on Entrepreneurship, Innovation and Regional Development - LEIRD 2022: "Exponential Technologies and Global Challenges: Moving toward a new culture of entrepreneurship and innovation for sustainable"*. <http://dx.doi.org/10.18687/LEIRD2022.1.1.100>
- Rivero, C. J. (2022). *Actitud hacia la investigación científica y producción científica en estudiantes del tercer ciclo de maestría de una Universidad de Trujillo en 2020* [Tesis de maestría, Universidad Privada Antenor Orrego]. <https://repositorio.upao.edu.pe/handle/20.500.12759/8835>
- Rocha, N., Calcina, C., Sucari, W., Esteves, A., y Lujano, Y. (2022). Actitud y disposición: dos elementos clave para la investigación. *Apuntes Universitarios*, 12(2), 250-264. <https://>

doi.org/10.17162/au.v12i2.1049

- Rodríguez, D., y Valldeoriola, J. (2009). *Metodología de la investigación*. Universitat Oberta de Catalunya.
- Romaní-Romaní, F., y Gutiérrez, C. (2022). Experiencia, actitudes y percepciones hacia la investigación científica en estudiantes de Medicina en el contexto de una estrategia curricular de formación de competencias para investigación. *Educación Médica*, 23(3), 100745. <https://doi.org/10.1016/j.edumed.2022.100745>
- Salaiza-Lizárraga, F. D. L. C., Joya-Hunton, I. A., y Chu-González, E. A. (2019). Actitud hacia la ciencia, experiencia y hábitos de lectura en estudiantes de educación superior tecnológica: Una alianza incompleta. *Ciencias Administrativas Teoría y Praxis*, 15(1), 80-94. <https://cienciasadm.vstyp.uat.edu.mx/index.php/ACACIA/article/view/219>
- Serje, V. F., Prieto, L. E., y Riveros, F. (2021). Actitudes hacia la ciencia y la investigación en población universitaria de Bogotá. *Educación y Educadores*, 24(3), e2431. <https://doi.org/10.5294/edu.2021.24.3.1>
- Serrano, M. S., Castellanos, S. J., y Andrade, D. J. (2024). Competencias en investigación del profesorado universitario: Desafíos en la construcción de la cultura investigativa. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXX(1), 381-397. <https://doi.org/10.31876/rcs.v30i1.41662>
- Suárez-Amaya, W., Rodríguez-Altamirano, M., y Ganga, F. A. (2022). Estrategias para promover la producción científica universitaria en Chile. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(2), 350-363. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i2.37943>
- Urriago, J. C., Salcedo, J. D., Romero, A., y Aponte, M. S. (2023). Consolidación de procesos investigativos integrando criterios de acreditación en alta calidad educativa y tecnologías en Cauca-Colombia. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXIX(3), 112-123. <https://doi.org/10.31876/rcs.v29i3.40701>
- Valenzuela, M. E., Valenzuela, A. D. C., Reynoso, O. U., y Portillo, S. A. (2021). Habilidades investigativas en estudiantes de posgrado en Educación. *Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*, VIII(E), 16. <https://doi.org/10.46377/dilemas.v8i.2766>
- Vásquez, A., y Manassero, M. A. (1995). Actitudes relacionadas con la ciencia: Una revisión conceptual. *Enseñanza de las Ciencias*, 13(3), 337-346. <https://doi.org/10.5565/rev/ensciencias.4254>
- Yaques, M. D. R., Navas, A. I., Peña, J. M., y Peña, A. (2023). Las habilidades investigativas. Una lógica sistematizada para la formación de competencias profesionales en la Educación Superior. *Ciencia y Educación*, (E-2023), 6-17. <https://cienciayeducacion.com/index.php/journal/article/view/210>